

**RAQAMLI AKTIVLARNI ER-XOTINNING UMUMIY MULKI SIFATIDA E'TIROF
ETISH: NAZARIYA VA AMALIYOT KOLLIZIYASI**

Nasretdinova Madinabonu Kamaliddinovna
TDYU Mustaqil izlanuvchisi
kamaliddinova@gmail.com
<https://doi.org/10.5281/zenodo.18514981>

Annotatsiya

Raqamli iqtisodiyotning jadal rivojlanishi mulk tushunchasining an'anaviy huquqiy chegaralarini sezilarli darajada kengaytirmoqda. Kriptoaktivlar, tokenlar, NFTlar, raqamli akkauntlar va boshqa shunga o'xshash nomoddiy obyektlar iqtisodiy muomalada real qiymatga ega bo'lib, mulkiy munosabatlarning mustaqil obyektlariga aylanmoqda. Biroq ushbu obyektlarning huquqiy tabiati va ularning an'anaviy fuqarolik hamda oila huquqi institutlari bilan o'zaro munosabati hali to'liq shakllanmagan. Er-xotinning umumiy mulki instituti oila huquqining eng muhim va eng ko'p nizolar keltirib chiqaradigan yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Sud amaliyoti shuni ko'rsatadiki, ayniqsa mulkni bo'lish, kreditorlar talabini qaratish va bankrotlik holatlarida umumiy mulk rejimi bilan bog'liq muammolar keskinlashadi. Bu holat raqamli aktivlar mavjud bo'lgan vaziyatlarda yanada murakkablashadi, chunki bunday aktivlar o'zining nomoddiyligi, markazlashmaganligi va texnik xususiyatlari bilan klassik mol-mulkdan tubdan farq qiladi. Ilmiy adabiyotlarda er-xotinning umumiy mol-mulkiga undiruv qaratish, uni bo'lish hamda bankrotlik sharoitida umumiy mulkning taqdiri masalalari keng yoritilgan bo'lsa-da, mazkur muammolar asosan an'anaviy moddiy mol-mulk doirasida tahlil qilinadi. Raqamli aktivlar esa ko'pincha analogiya asosida baholanadi yoki umuman e'tibordan chetda qoladi. Natijada sudlar va huquqni qo'llovchi organlar uchun yagona, barqaror yondashuv shakllanmayapti.

Mazkur maqolaning maqsadi er-xotinning umumiy mulki instituti doirasida raqamli aktivlarning huquqiy o'rnini aniqlash, ularni umumiy mulk sifatida e'tirof etish va bo'lish bilan bog'liq muammolarni tahlil qilish hamda mavjud ilmiy qarashlar va sud amaliyoti asosida huquqiy yechimlarni asoslab berishdan iborat.

Kalit so'zlar: er-xotinning umumiy mulki; raqamli aktivlar; kriptoaktivlar; raqamli akkauntlar; Instagram akkaunti; nikoh davrida orttirilgan mol-mulk; raqamli mulkni bo'lish; kompensatsiya modeli; kreditorlar talabi; bankrotlik; mulkiy huquqlar; sui generis obyekt; blockchain texnologiyasi; Decentralized Law; oila huquqi; fuqarolik huquqi

Er-xotinning umumiy mulki instituti oila huquqining mustaqil va murakkab institutlaridan biri bo'lib, u nikoh munosabatlari doirasida yuzaga keladigan mulkiy munosabatlarni tartibga solishga qaratilgan. Oila huquqida umumiy mulk er-xotinning nikoh davomida orttirgan mol-mulkiga nisbatan birgalikdagi egalik, foydalanish va tasarruf etish huquqlarining mavjudligi bilan tavsiflanadi.

Ilmiy adabiyotlarda er-xotinning umumiy mulki fuqarolik huquqidagi umumiy mulk tushunchasiga yaqin bo'lsa-da, o'zining alohida ijtimoiy-huquqiy mazmuniga ega ekanligi ta'kidlanadi¹. Fuqarolik huquqida umumiy mulk asosan ishtirokchilarning mulkiy hissasiga

¹ Общее имущество супругов: анализ семейного и гражданского права. (2017). Журнал российского права, (6), 112–121

tayanadi, oila huquqida esa mulkiy hissa bilan bir qatorda oilaviy munosabatlarning shaxsiy va ijtimoiy omillari ham muhim ahamiyat kasb etadi. Jumladan, uy-ro'zg'or ishlari, bolalarni parvarish qilish, oila manfaatlarini ta'minlashga qaratilgan faoliyatlar mulk huquqlarining shakllanishida teng asos sifatida e'tirof etiladi.

Sud amaliyotiga bag'ishlangan tadqiqotlarda qayd etilishicha, er-xotinning umumiy mulki rejimi mulkni bo'lish yoki unga undiruv qaratish jarayonida ko'pincha murakkab kolliziyalarni keltirib chiqaradi. Ayniqsa, kreditorlar talabini qondirish masalasida umumiy mulk bilan shaxsiy majburiyatlar o'rtasidagi nisbatni aniqlash sudlar oldida jiddiy muammo bo'lib qolmoqda. Bu holat bankrotlik jarayonlarida yanada keskinlashib, umumiy mulkni himoya qilish va kreditorlar manfaatlarini ta'minlash o'rtasida muvozanatni topishni talab qiladi². Mazkur institutning muhim xususiyati shundan iboratki, umumiy mulk er-xotindan qaysi biri nomiga rasmiylashtirilganidan qat'i nazar, birgalikdagi egalik rejimida bo'ladi (OK 23-m). Bizningcha, bu yondashuv oilaviy munosabatlarning ishonch va tenglik tamoyillariga asoslanadi hamda mulkning faqat rasmiy belgilariga emas, balki uning iqtisodiy va ijtimoiy mazmuniga ustuvor ahamiyat beradi.

Er-xotinning umumiy mulki tarkibini aniqlashda ilmiy adabiyotlar va sud amaliyoti bir qator asosiy mezonlarni ishlab chiqqan. Ushbu mezonlarning markazida mol-mulkning nikoh davomida orttirilganligi va uning qaysi mablag'lar hisobiga olinganligi masalasi turadi. Aynan shu omillar mol-mulkni umumiy yoki shaxsiy mulk sifatida tasniflashda hal qiluvchi ahamiyat kasb etadi. Oila kodeksi 23-moddasiga asosan umumiy mulk tarkibiga nafaqat moddiy ashyolar, balki pul mablag'lari, ulushlar, omonatlar va boshqa mulkiy huquqlar ham kiradi. Bu holat umumiy mulk tushunchasining keng talqin qilinishini anglatadi. Aynan shu keng yondashuv raqamli aktivlarning ham umumiy mulk tarkibiga kiritilishi mumkinligi haqidagi ilmiy xulosalar uchun asos bo'lib xizmat qiladi.

Shu bilan birga, sud amaliyotida umumiy mulkni aniqlash jarayonida isbotlash masalasi muhim o'rin tutadi. Mol-mulkning nikoh davrida orttirilganligini yoki umumiy mablag'lar hisobiga olinganligini isbotlash majburiyati, odatda, buni da'vo qilayotgan tomonga yuklatiladi. Bankrotlik va kreditorlar bilan bog'liq nizolarda esa ushbu isbotlash yukining yanada murakkablashishi kuzatiladi, chunki kreditorlar ko'pincha umumiy mulk rejimidan qochish yoki aksincha, undan foydalanishga intiladilar. Ilmiy manbalarda umumiy mulk tarkibini belgilashda faqat moddiy obyektlarga tayanish yetarli emasligi, balki zamonaviy iqtisodiy munosabatlar sharoitida mulkiy huquqlar va nomoddiy aktivlarga ham alohida e'tibor qaratish lozimligi asoslab beriladi³. Aynan shu nuqtada raqamli aktivlar masalasi oila huquqi doirasida yangi va mustaqil ilmiy muammo sifatida namoyon bo'ladi.

Zamonaviy iqtisodiy munosabatlarning raqamlashtirilishi natijasida mulk tushunchasi an'anaviy moddiy obyektlar doirasidan chiqib, nomoddiy, ammo real iqtisodiy qiymatga ega bo'lgan yangi obyektlar bilan boyimoqda. Ilmiy adabiyotlarda bunday obyektlar umumlashtirilib “raqamli aktivlar” tushunchasi orqali ifodalanadi. Raqamli aktivlar, avvalo, elektron muhitda mavjud bo'lib, ularning egaligi va muomalasi axborot texnologiyalari

² Проблемы раздела общего имущества супругов в случае банкротства одного из супругов. (2021). Право и экономика, (9), 88–97.

³ Общее имущество супругов: анализ семейного и гражданского права. (2017). Журнал российского права, (6), 112–121

vositalari orqali amalga oshiriladi⁴. Tahlil qilinayotgan manbalarda raqamli aktivlar bir nechta asosiy guruhlarga ajratiladi. Birinchi guruhni kriptoaktivlar tashkil etadi. Ular markazlashmagan reyestr — blockchain texnologiyasi asosida mavjud bo‘lib, iqtisodiy muomalada mustaqil qiymatga ega. Ikkinchi guruhga tokenlar va NFTlar kiradi, ular muayyan aktiv yoki huquqni raqamli shaklda ifodalaydi. Uchinchi guruh esa raqamli akkauntlardan iborat bo‘lib, jumladan ijtimoiy tarmoqlardagi monetizatsiyalangan sahifalar, kontent yaratish orqali daromad keltiruvchi akkauntlar va onlayn platformalardagi profillarni o‘z ichiga oladi⁵.

Instagram akkauntining huquqiy tabiatiga bag‘ishlangan tadqiqotlarda ushbu obyektning ikki tomonlama xususiyati alohida ta’kidlanadi. Bir tomondan, akkaunt shaxs bilan uzviy bog‘liq bo‘lgan nomoddiy obyekt sifatida namoyon bo‘ladi. Ikkinchi tomondan esa, u reklama, obunachilar bazasi va monetizatsiya mexanizmlari orqali barqaror daromad manbaiga aylanishi mumkin⁶. Shu sababli bunday akkauntlar sof shaxsiy nomulkiy obyekt sifatida emas, balki iqtisodiy qiymatga ega raqamli aktiv sifatida baholanishi lozimligi asoslanadi. Mazkur yondashuv raqamli aktivlarning oila huquqi doirasida ham mustaqil mulkiy ahamiyat kasb etishini ko‘rsatadi. Ayniqsa, nikoh davomida yaratilgan yoki rivojlantirilgan raqamli obyektlar er-xotinning umumiy iqtisodiy faoliyati natijasi sifatida qaralishi mumkin.

Raqamli aktivlarning huquqiy tabiati masalasida asosiy muammo ularni fuqarolik huquqi obyektlari tizimida qaysi toifaga kiritish masalasi bilan bog‘liq. Tahlil qilingan ilmiy manbalarda raqamli aktivlar moddiy ashyo sifatida emas, balki mulkiy huquqlar majmui yoki “boshqa mulk” kategoriyasi doirasida baholanadi⁷. Bu yondashuv ularning nomoddiy, ammo iqtisodiy qiymatga egaligi bilan izohlanadi.

Blockchain va decentralizatsiya masalalariga bag‘ishlangan ishlarda raqamli aktivlarning markazlashmagan tabiati alohida ta’kidlanadi. Decentralized Law konsepsiyasiga ko‘ra, blockchain asosida mavjud bo‘lgan aktivlar an’anaviy huquqiy nazorat mexanizmlaridan tashqarida shakllanadi va rivojlanadi. Biroq bu holat ularni huquqiy tartibga solishdan butunlay chiqarib tashlash uchun asos bo‘la olmaydi. Aksincha, ushbu obyektlarga nisbatan mavjud huquqiy institutlarni moslashtirish zarurati yuzaga keladi.

Fuqarolik huquqi nuqtayi nazaridan raqamli aktivlarning mulkiy obyekt sifatida tan olinishi ularning iqtisodiy muomalada ishtirok etishi, baholanishi va bitimlar predmeti bo‘lishi bilan asoslanadi. Aynan shu xususiyatlar raqamli aktivlarni er-xotinning umumiy mulki tarkibiga kiritish imkoniyatini huquqiy jihatdan asoslab beradi. Chunki umumiy mulk rejimi nafaqat moddiy ashyolarga, balki mulkiy huquqlarga ham tatbiq etiladi. Instagram akkaunti misolida olib borilgan tahlillar shuni ko‘rsatadiki, agar akkaunt nikoh davomida yaratilgan bo‘lsa yoki uning iqtisodiy qiymati nikoh davrida sezilarli darajada oshgan bo‘lsa, u mulkiy huquq sifatida baholanishi mumkin. Bunda akkauntidan olinadigan daromad, reklama shartnomalari va obunachilar bazasi muhim mezon sifatida namoyon bo‘ladi. Shu jihatdan,

⁴ Imomniyozov, D. (2025). Virtual mulkning huquqiy rejimi: sui generis yondashuv. *Ижтимоий-гуманитар фанларнинг долзарб муаммолари Актуальные проблемы социально-гуманитарных наук Actual Problems of Humanities and Social Sciences.*, 5(S/10), 378–392. <https://doi.org/10.47390/SPR1342V5SI10Y2025N59>

⁵ Thyse, W. (2018). Decentralized law: The power of blockchain to transform the broken legal system. CreateSpace Independent Publishing Platform

⁶ Правовая природа Instagram-аккаунта и проблема раздела данного имущества. (2019). *Закон и право*, (12), 98–103.

⁷ Virtual mulkning huquqiy rejimi: sui generis yondashuv. *Ижтимоий-гуманитар фанларнинг долзарб муаммолари Актуальные проблемы социально-гуманитарных наук Actual Problems of Humanities and Social Sciences.*, 5(S/10), 378–392. <https://doi.org/10.47390/SPR1342V5SI10Y2025N59>

bunday raqamli obyektlar shaxsiy nomulkiy munosabatlar bilan bog'liq bo'lishiga qaramay, ularning mulkiy komponenti ustuvor ahamiyat kasb etadi. Natijada, raqamli aktivlarni fuqarolik huquqi obyektlari sifatida tasniflash ularni oila huquqi doirasida ham umumiy mulk rejimiga tatbiq etish imkonini beradi.

Er-xotinning umumiy mulki tarkibini belgilashda oila huquqida qo'llaniladigan asosiy mezonlar mol-mulkning nikoh davomida orttirilganligi va uning qaysi mablag'lar hisobiga olinganligi raqamli aktivlarga nisbatan ham o'z ahamiyatini saqlab qoladi. Mazkur yondashuv raqamli aktivlarni er-xotinning umumiy mulki tarkibiga kiritish uchun zarur huquqiy asosni yaratadi.

Sud amaliyotini tahlil qiluvchi tadqiqotlarda qayd etilishicha, er-xotinning umumiy mulki rejimi mol-mulk qaysi turga mansub bo'lishidan qat'i nazar, uning iqtisodiy mazmuni va oilaviy manfaatlar bilan bog'liqligi asosida belgilanadi⁸. Shu jihatdan, kriptoaktivlar, tokenlar yoki monetizatsiyalangan raqamli akkauntlar nikoh davomida umumiy daromadlar yoki birgalikdagi mehnat natijasida yaratilgan bo'lsa, ular umumiy mulk sifatida baholanishi mumkin. Raqamli obyektlarning huquqiy tabiatiga bag'ishlangan ilmiy ishlarda ularning umumiy mulk tarkibiga kiritilishi ikki omil bilan asoslanadi: birinchidan, akkauntning iqtisodiy qiymatga ega bo'lishi; ikkinchidan, ushbu qiymatning nikoh davrida shakllanishi yoki oshishi. Agar akkaunt nikoh davomida yaratilgan, rivojlantirilgan va undan olinadigan daromadlar oila ehtiyojlarini ta'minlashga yo'naltirilgan bo'lsa, bunday obyektни er-xotinning umumiy mulki sifatida e'tirof etish huquqiy jihatdan asosli bo'ladi.

Blockchain asosida mavjud bo'lgan raqamli aktivlarga nisbatan ham shunday yondashuv qo'llaniladi. Decentralized Law konsepsiyasida ta'kidlanishicha, aktivning markazlashmagan va texnik murakkab xususiyatlari uning huquqiy tartibga solinishi imkoniyatini inkor etmaydi⁹. Aksincha, ushbu xususiyatlar mavjud huquqiy institutlarni yangi obyektlarga moslashtirish zaruratini keltirib chiqaradi. Shu nuqtayi nazardan, kriptoaktivlarning umumiy mulk tarkibiga kiritilishi ularning texnik shakliga emas, balki mulkiy qiymatiga va iqtisodiy muomaladagi rolga qarab hal qilinishi lozim. Shu bilan birga, raqamli aktivlarning barchasi avtomatik tarzda er-xotinning umumiy mulki deb e'tirof etilmaydi. Xususan, agar raqamli aktiv nikohdan oldin orttirilgan bo'lsa yoki hadya, meros tariqasida olingan bo'lsa, u er yoki xotinning shaxsiy mulki sifatida baholanadi. Biroq bu holatni isbotlash majburiyati ushbu da'voni ilgari surayotgan tomonga yuklatiladi. Instagram akkaunti misolida bu masala yanada murakkablashadi. Ilmiy manbalarda ta'kidlanishicha, akkauntning shaxs bilan uzviy bog'liqligi uni sof shaxsiy obyekt sifatida ko'rsatishi mumkin. Biroq agar akkauntning iqtisodiy qiymati nikoh davomida sezilarli darajada oshgan bo'lsa va bu o'sish er-xotinning birgalikdagi mehnati yoki umumiy mablag'lari hisobiga ta'minlangan bo'lsa, bunday aktivning shaxsiy mulk sifatida baholanishi adolat tamoyiliga zid bo'lishi mumkin. Shu sababli, raqamli akkauntlarni baholashda ularning shaxsiy komponenti va mulkiy komponenti o'rtasidagi nisbatni aniqlash muhim ahamiyat kasb etadi.

Kriptoaktivlar bo'yicha ham shunga o'xshash chegaralar mavjud. Agar kriptoaktivlar nikohdan oldin sotib olingan bo'lsa, biroq nikoh davomida umumiy mablag'lar hisobiga ularning qiymati oshirilgan bo'lsa, ilmiy adabiyotlarda bunday holatlarda aktivning shaxsiy

⁸ <https://toshkent-vil.adliya.uz/uz/news/detail.php?ID=76525>

⁹Thyssen, W. (2018). Decentralized law: The power of blockchain to transform the broken legal system. CreateSpace Independent Publishing Platform

mulkdan umumiy mulkka aylanishi yoki kamida qiymatning oshgan qismi bo'yicha umumiylikni tan olish zarurligi ta'kidlanadi. Bu yondashuv umumiy mulk instituti doirasida adolatli muvozanatni ta'minlashga qaratilgan.

Natijada, raqamli aktivlarni er-xotinning umumiy mulki sifatida e'tirof etish masalasi absolyut emas, balki konkret holatlarning huquqiy va iqtisodiy tahliliga asoslanadi. Aynan shu holatlar keyingi boblarda ko'rib chiqiladigan raqamli aktivlarni bo'lish mexanizmlari va kreditorlar talabini qaratish masalalarini hal etishda hal qiluvchi ahamiyat kasb etadi.

Er-xotinning umumiy mol-mulkini bo'lish masalalariga bag'ishlangan ilmiy adabiyotlarda bo'lishning bir nechta klassik modellari shakllangan bo'lib, ular raqamli aktivlarga nisbatan ham qo'llanishi mumkin. Biroq raqamli aktivlarning nomoddiy va texnik xususiyatlari ushbu modellarni qo'llashda sezilarli murakkabliklarni keltirib chiqaradi.

Birinchi model tabiiy bo'lish modeli bo'lib, u mol-mulkni ulushlarga ajratish orqali har bir tomonga alohida obyekt berishni nazarda tutadi. Kriptoaktivlar kabi texnik jihatdan bo'linadigan raqamli obyektlar uchun ushbu model nazariy jihatdan mumkin bo'lsa-da, sud amaliyotida kam qo'llaniladi. Ilmiy manbalarda bu holat bir qator sabablar bilan izohlanadi: raqamli hamyonlarga kirish kalitlarining mavjudligi, aktivlarni yashirish yoki tezkor ko'chirish imkoniyati, shuningdek, sud qarorining ijrosini ta'minlashdagi qiyinchiliklar. Natijada tabiiy bo'lish modeli amaliy jihatdan barqaror mexanizm sifatida qaralmaydi.

Ikkinchi va eng keng tarqalgan yondashuv kompensatsiya orqali bo'lish modelidir. Ushbu modelga ko'ra, raqamli aktiv bir tomonda qoldiriladi, ikkinchi tomonga esa uning ulushiga mutanosib pul yoki boshqa mulkiy kompensatsiya belgilanadi. Umumiy mol-mulkni bo'lishga bag'ishlangan ilmiy ishlarda aynan ushbu model raqamli aktivlar uchun eng maqbul yechim sifatida e'tirof etiladi. Chunki u sud uchun nazorat qilinadigan va ijro etilishi nisbatan oson bo'lgan mexanizmni ta'minlaydi.

Uchinchi model majburiy realizatsiya bo'lib, u asosan nizoli holatlarda yoki kreditorlar manfaatlari mavjud bo'lgan vaziyatlarda qo'llaniladi. Bu holatda raqamli aktiv realizatsiya qilinadi va tushgan mablag' er-xotinning ulushlariga mutanosib ravishda taqsimlanadi. Ilmiy adabiyotlarda qayd etilishicha, ushbu model bankrotlik yoki undiruv jarayonlarida alohida ahamiyat kasb etadi, chunki u manfaatlar kolliziyasini nisbatan muvozanatli hal qilish imkonini beradi¹⁰.

Raqamli aktivlarni bo'lish jarayonidagi eng murakkab masalalardan biri isbotlash bilan bog'liq. Sud amaliyotiga oid tadqiqotlarda ta'kidlanishicha, umumiy mulkni bo'lish bo'yicha nizolarda isbotlash yukining to'g'ri taqsimlanishi hal qiluvchi ahamiyatga ega. Raqamli aktivlar bo'yicha esa ushbu masala yanada keskinlashadi, chunki aktivning mavjudligi, unga egalik va uning qiymatini aniqlash ko'pincha ochiq va aniq hujjatlar bilan tasdiqlanmaydi.

Instagram akkaunti va shunga o'xshash raqamli obyektlar misolida isbotlash bir nechta elementlarni o'z ichiga oladi: akkauntning yaratilgan vaqti, undan olinadigan daromadlar, reklama shartnomalari, obunachilar bazasining shakllanishi va rivojlanishida er-xotinning qaysi biri qanday ishtirok etgani. Ilmiy manbalarda ushbu omillarning barchasi birgalikda baholanmas ekan, adolatli bo'lish qaroriga erishish mushkul ekani ta'kidlanadi¹¹. Kriptoaktivlar

¹⁰ Thyse, W. (2018). Decentralized law: The power of blockchain to transform the broken legal system. CreateSpace Independent Publishing Platform

¹¹ Правовая природа Instagram-аккаунта и проблема раздела данного имущества. (2019). Закон и право, (12), 98–103.

bo'yicha baholash muammosi alohida e'tibor talab qiladi. Blockchain texnologiyasining o'ziga xosligi sababli, aktivlarning bozor qiymati o'zgaruvchan bo'lib, baholash vaqtini aniqlash muhim ahamiyat kasb etadi. Ilmiy adabiyotlarda sudlar uchun eng maqbul yondashuv sifatida baholashni bo'lish to'g'risidagi qaror qabul qilinayotgan paytdagi bozor qiymatiga asoslash taklif etiladi. Bu yondashuv kompensatsiya mexanizmini adolatli va asosli qilishga xizmat qiladi.

Decentralized Law konsepsiyasiga bag'ishlangan tadqiqotlarda qayd etilishicha, raqamli aktivlarning markazlashmagan tabiati ularni aniqlash va nazorat qilishni qiyinlashtiradi. Shu bois sudlar raqamli aktivlar bo'yicha nizolarni ko'rib chiqishda an'anaviy dalillar bilan bir qatorda texnik ma'lumotlar, tranzaksiya tarixlari va platformalardan olingan axborotlarga tayanishga majbur bo'ladi. Biroq bu amaliyot hali yetarlicha tizimlashtirilmagan.

Natijada, raqamli aktivlarni bo'lish masalasi nafaqat huquqiy, balki texnik va iqtisodiy bilimlarni ham talab qiluvchi kompleks muammo sifatida namoyon bo'ladi. Aynan shu holat keyingi bobda tahlil qilinadigan kreditorlar talabi va bankrotlik sharoitida raqamli aktivlarning taqdiri masalasini yanada dolzarb qiladi.

Er-xotinning umumiy mulkiga undiruv qaratish masalasi oila huquqi va fuqarolik huquqi kesishgan eng murakkab institutlardan biri hisoblanadi. Ilmiy adabiyotlarda qayd etilishicha, bu jarayonda asosiy muammo kreditor manfaatlari bilan oilaning mulkiy mustaqilligini ta'minlash o'rtasidagi muvozanatni topishdan iborat¹². Raqamli aktivlar mavjud bo'lgan holatlarda esa mazkur muammo yanada keskinlashadi. Umumiy mulkka undiruv qaratishda kreditor, avvalo, qarzdor bo'lgan er yoki xotinning umumiy mulkdagi ulushini ajratib olishni talab qilishi lozim. Ushbu yondashuv raqamli aktivlarga nisbatan ham saqlanib qoladi. Biroq kriptoaktivlar va raqamli akkauntlarning texnik xususiyatlari sababli ulushni ajratish va aniqlash jarayoni sezilarli darajada murakkablashadi. Bizningcha, kreditorlar ko'pincha raqamli aktivlarning mavjudligini aniqlashda qiyinchiliklarga duch keladi. Bunday aktivlar yashirilishi, tezkor ko'chirilishi yoki xorijiy platformalarda saqlanishi mumkin. Natijada kreditorlar tomonidan undiruvni samarali amalga oshirish imkoniyati cheklanadi, bu esa sud amaliyotida umumiy mulk institutining amaliy samaradorligini pasaytiradi. Instagram akkaunti kabi raqamli obyektlar bo'yicha esa kreditorlar talabining yo'nalishi yanada noaniq bo'ladi. Agar akkaunt iqtisodiy qiymatga ega bo'lsa va barqaror daromad keltirsa, ilmiy adabiyotlarda bunday daromadlar umumiy mulkdan olinadigan foyda sifatida baholanishi mumkinligi asoslanadi. Biroq akkauntning shaxs bilan uzviy bog'liqligi uni to'liq realizatsiya qilish yoki o'tkazish imkoniyatini cheklaydi. Shu sababli kreditorlar manfaatlarini ta'minlash ko'pincha kompensatsiya yoki daromadlardan undiruv shaklida amalga oshirilishi lozimligi ta'kidlanadi.

Er yoki xotindan birining bankrotligi sharoitida umumiy mulk masalasi yanada murakkablashadi. Bankrotlikka oid ilmiy tadqiqotlarda qayd etilishicha, bunday holatlarda asosiy vazifa qarzdorning mol-mulkini aniqlash va uni kreditorlar talablarini qondirish uchun maksimal darajada safarbar etishdan iborat¹³. Raqamli aktivlar esa bu jarayonda eng "muammoli" obyektlar sifatida namoyon bo'ladi. Fikrimizcha, raqamli aktivlarning bankrotlik massasiga kiritilishi masalasi turlicha baholanadi. Bir tomondan, agar raqamli aktiv er-

¹² Раздел общего имущества супругов. (2016). Семейное и жилищное право, (4), 15–22.

¹³ Проблемы раздела общего имущества супругов в случае банкротства одного из супругов. (2021). Право и экономика, (9), 88–97.

xotinning umumiy mulki sifatida e'tirof etilsa, qarzdor bo'lgan turmush o'rtog'ining ulushi bankrotlik massasiga kiritilishi lozim. Ikkinchi tomondan, aktivning texnik xususiyatlari va yashirilish ehtimoli bankrotlik jarayonining shaffofligini pasaytiradi. Shu sababli sudlar raqamli aktivlar bo'yicha ishlarni ko'rib chiqishda an'anaviy mulk obyektlariga nisbatan ancha ehtiyotkor yondashuvni qo'llashga majbur bo'lmoqda.

Decentralized Law konsepsiyasida ta'kidlanishicha, blockchain texnologiyasiga asoslangan aktivlar huquqiy tartibga solishdan “qochib ketayotgan” obyektlar sifatida emas, balki huquqni yangicha yondashuvlar asosida moslashtirishni talab qiluvchi obyektlar sifatida qaralishi lozim. Ushbu yondashuv bankrotlik sharoitida ham dolzarb bo'lib, raqamli aktivlarni aniqlash va ularni huquqiy muomalaga qaytarish mexanizmlarini ishlab chiqish zaruratini ko'rsatadi.

Natijada, bankrotlik sharoitida raqamli aktivlarning taqdiri masalasi umumiy mulk institutining klassik qoidalarini to'liq qo'llash imkonini bermaydi. Ilmiy adabiyotlar va sud amaliyoti tahlili shuni ko'rsatadiki, bu sohada kompensatsiya va iqtisodiy ta'sirni hisobga olish modeli eng muvozanatli yechim sifatida namoyon bo'lmoqda.

Raqamli iqtisodiyotning jadal rivojlanishi oilaviy mulkiy munosabatlarga ham bevosita ta'sir ko'rsatib, er-xotinning umumiy mulki instituti doirasida yangi obyektlar raqamli aktivlarning paydo bo'lishiga olib keldi. Tadqiqot davomida aniqlanishicha, amaldagi oila va fuqarolik qonunchiligi ushbu obyektlarni to'g'ridan-to'g'ri tartibga solmaydi, biroq umumiy mulk tushunchasining keng talqini raqamli aktivlarni er-xotinning umumiy mulki sifatida baholash uchun yetarli huquqiy asos yaratadi.

Ilmiy adabiyotlar va sud amaliyoti tahlili shuni ko'rsatadiki, raqamli aktivlar o'zining nomoddiyligi, texnik murakkabligi va markazlashmagan tabiati bilan an'anaviy mol-mulk obyektlaridan tubdan farq qiladi. Shu sababli ularni bo'lish va ularga undiruv qaratish jarayonida klassik mexanizmlarni to'liq va bevosita qo'llash ko'pincha samarasiz bo'lib chiqadi. Ayniqsa, kriptoaktivlar va monetizatsiyalangan raqamli akkauntlar bo'yicha isbotlash, baholash va ijro masalalari sud amaliyotida jiddiy qiyinchiliklar tug'dirmoqda.

Tadqiqot natijalariga ko'ra, raqamli aktivlarni er-xotinning umumiy mulki sifatida e'tirof etishda hal qiluvchi mezonlar sifatida ularning nikoh davomida orttirilganligi, iqtisodiy qiymatga egaligi hamda oila manfaatlari bilan bog'liqligi e'tiborga olinishi lozim. Shu bilan birga, raqamli aktivlarning shaxsiy mulk sifatida baholanishi mumkin bo'lgan holatlarni aniq chegaralash zarur. Xususan, nikohdan oldin orttirilgan, hadya yoki meros tariqasida olingan raqamli aktivlar shaxsiy mulk sifatida tan olinishi mumkin, biroq ularning qiymati nikoh davrida umumiy mablag'lar yoki birgalikdagi mehnat hisobiga sezilarli oshgan hollarda umumiylik elementlarini tan olish adolat tamoyiliga mos keladi. Raqamli aktivlarni bo'lish masalasida tadqiqot kompensatsiya modelining ustuvorligini asoslab berdi. Mazkur model raqamli obyektlarning texnik xususiyatlarini, ularni nazorat qilish va realizatsiya qilishdagi murakkabliklarni hisobga olgan holda, sudlar uchun eng barqaror va adolatli yechim sifatida namoyon bo'lmoqda. Tabiiy bo'lish modeli faqat texnik jihatdan bo'linadigan va sud qarorining ijrosi real ta'minlanishi mumkin bo'lgan hollarda qo'llanilishi mumkin. Majburiy realizatsiya esa asosan kreditorlar manfaatlari yoki bankrotlik sharoitida qo'llanilishi lozim.

Kreditorlar talabi va bankrotlik jarayonida raqamli aktivlarning taqdiri masalasi oila huquqi va fuqarolik huquqi o'rtasidagi eng keskin kolliziyalardan birini yuzaga chiqaradi. Tadqiqot shuni ko'rsatadiki, raqamli aktivlarni to'liq bankrotlik massasiga kiritish har doim

ham shaxsiy nomulkiy huquqlar va oilaviy manfaatlarga mos kelavermaydi. Shu sababli, ilmiy jihatdan asoslangan yondashuv sifatida raqamli aktivlarning iqtisodiy samarasi va daromad keltirish qobiliyatini hisobga olish, shuningdek qarzdor turmush o'rtog'ining ulushini kompensatsiya yoki daromadlardan undiruv shaklida realizatsiya qilish maqsadga muvofiqdir.

Umuman olganda, raqamli aktivlar er-xotinning umumiy mulki instituti doirasida sui generis obyektlar sifatida namoyon bo'lmoqda. Ularni tartibga solishda analogiya mexanizmlariga tayanish muayyan bosqichda zarur bo'lsa-da, uzoq muddatli istiqbolda maxsus huquqiy yondashuv va normativ aniqlik talab etiladi. Shu nuqtayi nazardan, oila va fuqarolik qonunchiligini raqamli aktivlarning huquqiy tabiati va ularning oilaviy mulkiy munosabatlardagi o'rnini aniq belgilovchi normalar bilan to'ldirish ilmiy va amaliy jihatdan dolzarb vazifa hisoblanadi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Thyse, W. (2018). Decentralized law: The power of blockchain to transform the broken legal system. CreateSpace Independent Publishing Platform.
2. Правовая природа Instagram-аккаунта и проблема раздела данного имущества. (2019). Закон и право, (12), 98–103.
3. Imomniyozov, D. (2025). Virtual mulkning huquqiy rejimi: sui generis yondashuv. Ижтимоий-гуманитар фанларнинг долзарб муаммолари Актуальные проблемы социально-гуманитарных наук Actual Problems of Humanities and Social Sciences., 5(S/10), 378–392. <https://doi.org/10.47390/SPR1342V5SI10Y2025N59>
4. Общее имущество супругов: анализ семейного и гражданского права. (2017). Журнал российского права, (6), 112–121.
5. Раздел общего имущества супругов. (2016). Семейное и жилищное право, (4), 15–22.
6. Общее имущество супругов и обращение взыскания на него. (2018). Вестник гражданского права, (3), 67–78.
7. Проблемы обращения взыскания на общее имущество супругов в разрезе актуальной судебной практики. (2020). Арбитражная практика, (5), 41–50.
8. Проблемы раздела общего имущества супругов в случае банкротства одного из супругов. (2021). Право и экономика, (9), 88–97.